

KOMPOZITSION MATERIALLAR HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT O'RGANISH

Xakimov Nodir Nurilloevich

Andijon davlat texnika instituti "Materialsunoslik" kafedra assistenti

xakimovnodir5@gmail.com

+998902031170

Annotatsiya: Kompozitsion materiallarning texnologiyasi so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Ularning sanoatdagi qo'llanilishi an'anaviy materiallarga qaraganda bir qator afzalliklarni taqdim etadi, shu jumladan, yuqori mexanik xossalari, yengillik, Kompozitsion materiallar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish hamda samaradorligi yuqori bo'lgan yangi metodlarni yaratish hozirgi zamon sanoatining muhim vazifalaridan biri sanaladi. Bugungi kunda texnika va texnologiyalar jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda.

Аннотация: Технология композиционных материалов в последние годы стремительно развивается. Их промышленное применение обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными материалами, среди которых высокие механические свойства, легкость, а разработка новых, высокоэффективных методов производства композиционных материалов является одной из важнейших задач современной промышленности. Сегодня технологии и оборудование

развиваются стремительно.

Abstract: The technology of composite materials has been developing rapidly in recent years. Their industrial application offers a number of advantages over traditional materials, including high mechanical properties, lightness, and the development of new, highly efficient methods for the production of composite materials is one of the most important tasks of modern industry. Today, technology and equipment are developing rapidly.

Kalit so‘zlar: kompozitsion materiallar, shisha ip mustahkamlovchi, to‘ldiruvchi kompozit materiallarda sinchlovchi, to‘ldiruvchi.

Ключевые слова: композиционные материалы, армирование стекловолокном, наполнитель, наполнитель в композиционных материалах.

Keywords: composite materials, glass fiber reinforcement, filler, filler in composite materials.

Kirish. Fan va texnologik taraqqiyot natijasida metallurgiya sohasida ham sezilarli o‘zgarishlar yuz bermoqda, va metall materiallar o‘rnini asta-sekin yangi avlod mahsulotlari egallamoqda. Bunday materiallar orasida kompozitsion materiallar alohida o‘rin tutadi, chunki ular eng yaxshi po‘lat yoki alyuminiy qotishmalariga teng bo‘lgan yoki undan ustun fizik-mexanik xususiyatlarga ega. Ensiklopedik manbalarda “kompozit” tushunchasi mustahkamlovchi elementga ega bo‘lgan metall yoki nometall asosdagi material sifatida izohlanadi. Eng oddiy zamonaviy kompozitsion materialga misol tariqasida temir-betonni keltirish mumkin.

TADQIQOT VA USUL: Unda po‘lat armatura atrofida beton quyilib qotiriladi va natijada, siquvchi kuchlarni beton, chuzuvchi kuchlarni esa armatura o‘z zimmasiga oladi. Bu kabi materiallar asosiy matritsa va mustahkamlovchi komponentlarning eng yaxshi fazilatlarini uyg‘unlashtirishga qaratilgan. Masalan, shisha plastika — shisha iplar polimer smolaga botirib tayyorlanadi. Bunday materiallar yonmaydi, issiqlik ta‘sirida mustahkamligini saqlaydi, suvni shimmaslik va korroziyaga chidamlilik kabi ustunliklarga ega. Ayniqsa, shisha ip mustahkamlovchi sifatida juda keng tarqalgan, chunki u organik va noorganik tolalar orasida yuqori foydalanish darajasiga ega. Polimer asosli kompozitsion materiallar bugungi kunda eng ko‘p qo‘llaniladigan turlardan biridir. Ular 200°C atrofidagi haroratda ishlashga yaroqlidir. Ayrim maxsus kompozitsion materiallar, masalan, uglerod bog‘lovchili uglerod tolali kompozitlar esa 2500°C gacha bo‘lgan haroratga chidamli hisoblanadi. Bog‘lovchi moddasining turiga qarab kompozitlar quyidagicha tasniflanadi: polimerli, metall va keramikali. Metall asosli kompozitlar orasida alyuminiy va magniy asosidagi materiallar keng tarqalgan bo‘lib, ular uglerodli yoki borli tolalar bilan mustahkamlanadi. Ularning ishchi harorati 400–500°C atrofida. Keyingi bosqichda titan yoki nikel qotishmali kompozitlar mavjud. Keramika asosli kompozitsion materiallar, masalan, kremniy karbidi yoki nitridi asosida tayyorlanganlar, 1700–2000°C darajadagi haroratlarda ham ishlay oladi. Kompozitsion materiallarning asosiy afzalliklari ularning yuqori mustahkamligi, yengilligi va kimyoviy barqarorligidir. Masalan, alyuminiy qotishmasi va organik plastmassalar asosida tayyorlangan qatlamli

materiallar zichligi 10–20% past, solishtirma mustahkamligi esa 15–20% yuqoridir. Bundan tashqari, bu materiallarda charchash natijasida yuzaga keladigan yoriqlar 10 barobar sekinroq rivojlanadi.

Materialning yengilligi uning zichligining pastligi bilan bog‘liq. Shu boisdan, texnik hisob-kitoblarda materialning solishtirma mustahkamligi va bikrligi, ya’ni bu ko‘rsatkichlarning o‘z og‘irligiga nisbati muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu esa odatda uzunlik birligida kilometrda o‘lchanadi.

Natijada, konstruksion materiallar ishlab chiqarish sohasida fan va texnologiyalar sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Alyuminiy qotishmalarining mustahkamligi 1985-yilda 200-250 kg/mm² ga yetgan, avvalgi davrlarda esa bu ko‘rsatkich 110-130 kg/mm² bo‘lgan. O‘ta mustahkam alyuminiy qotishmalari 1940-yilda 40 kg/mm² dan 50-60 kg/mm² (1985-yilda) gacha mustahkamlikka erishgan. Past temperaturada, titrash yuklanishlari, charchashdan yorilish va korroziyaga qarshi materiallar o‘zgaradi. Oddiy materiallarning solishtirma mustahkamlik va bikrlilik ko‘rsatkichlari ortadi, bu esa yangi kuchlanishlar konsentratsiyasini paydo qiladi. Biroq, mustahkamlik ortgan sari materialning korroziyaga chidamliligi kamayib, yoriqlar paydo bo‘lishi mumkin. Alyuminiy qotishmasi mis va magniy bilan legirlangan dyuralyuminiy 1940-yilda paydo bo‘lgan va u materialning mustahkamligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, rux qo‘shilishi va magniy, mis nisbatlari o‘zgartirilishi natijasida material mustahkamligi 40 kg/mm² dan 80 kg/mm² gacha oshadi. Biroq, dastlabki material korroziya tufayli yorilib ketgan. Bunga javoban,

alyuminiy qotishmalarini korroziyaga chidamli qilib ishlab chiqarishga e'tibor qaratilgan. Kompozitsion materiallar tayyorlashning samarali texnologik usullari orasida armaturalovchi tolalarni matritsa materialiga shimdirish, press-qolipda shakl berish, sovuqlay presslash va qovushtirish kabi metodlar mavjud. Shuningdek, ko'p qatlamli lentalarini diffuziya usulida payvandlash, matritsa bilan birga prokatkash kabi texnologiyalar ham qo'llaniladi. Bu materiallar aviatsiya, kosmonavtika, raketsozlik, avtomobil sanoati, mashinasozlik, qurilish, energetika va boshqa ko'plab tarmoqlarda keng qo'llaniladi.

1- rasm. Kompozitsion materiallarning guruhlarga bolinishi

Kompozitsion materiallar mashinasozlik apparatlari konstruksiyalariga quyidagi asosiy talablarga javob beradi:

- 1.Yengil bo‘lishi;
- 2.Maksimal mustahkamlik va bikirlikka ega bo‘lishi;
- 3.Ishlash davrida maksimal ishlash resursini ta'minlashi.

Ushbu xususiyatlar kompozitsion materiallarning samolyotsozlikda keng qo‘llanilishiga imkon yaratgan. Misol uchun, sobiq SSSRning "Ruslan" samolyotida 5,5 tonna og‘irlikdagi konstruksiyalar kompozitsion materiallardan tayyorlanib, 15 tonna og‘irlikni iqtisod qilgan. Hozirgi zamon transport samolyotlarining konstruksiyalarining 15-20%, harbiy samolyotlarning 25-30%, harbiy vertolyotlarning 45-55%, strategik raketalarining 75-80% kompozitsion materiallardan yasalgan. Kompozitsion materiallarga xos bo‘lgan asosiy xususiyatlar quyidagicha: a) Komponentlarning tarkibi, formasi va taqsimlanishi oldindan aniqlangan bo‘ladi; b) Ikki yoki undan ortiq kimyoviy har xil materiallardan tashkil topgan va bir-biridan ajralgan; v) Kompozitsion materialning xossalari har bir tashkil etuvchining xossalari bilan belgilanishi; g) Kompozitsion materialning umumiy xossalari, tashkil etuvchilarning alohida xossalaridan farq qiladi; d) Kompozitsion material makromasshtabda bir xil bo‘lib, mikromasshtabda bir xil emas; e) Bu material tabiatda mavjud bo‘lgan xususiyatlarni o‘zida aks ettiradi. etuvchilar har xil bo‘ladi. Butun hajm bo‘yicha uzluksiz to‘xtovsiz tarqalgan hamda kompozitsion materialning bir butunligini ta‘minlovchi komponent - matritsa deyiladi (1-matritsa). Uzlukli bo‘lak-bo‘lakli materiallar sinchlovchi yoki puxtalovchi modda tashkil etuvchilar ya‘ni armatura

deb ataladi. Matritsa bilan qoʻshimchalar orasida maxsus yupqa qatlam boʻlib, u ajralish yuzasini – 3 belgilaydi.

Kompozit materiallar deganda, ikki yoki undan ortiq komponentlardan tuzilgan va ular orasida aniq chegara boʻlimiga ega materiallar tushuniladi. Materialda miqdori katta boʻlgan komponentni asosiy yoki matritsa, shuningdek, bogʻlovchi ham deyiladi. Matritsada taxsirlangan komponenta yoki komponentalarga toʻldiruvchi yoki toʻldiruvchilar deyiladi.

NATIJA VA MUZOKARA: Kompozit materialda matritsa materialni yaxlitligini, toʻldiruvchidagi kuchlanishlar taxsimotini va uzatilishini taʼminlaydi. Shuningdek, issiqlik, namlik, kimyoviy va olovbardoshlilikni aniqlaydi. Toʻldiruvchi kompozit materiallarda sinchlovchi vazifasini bajarib, materialda asosiy yuklanishni qabul qiladi. KM konstruksiyali materiallar sinfiga kiradi. Konstruksiyali materiallar deganda turli detallar, mashina mexanizmlarining qismlari, uy va inshootlar, konstruksiyalar va boshqalarni tayyorlash uchun ishlatiladigan va shu bilan birga mexanik (statik va dinamik) kuchlanishlarga chidamli, maʼlum darajadagi talablarga, yaʼni kuchlanish kattaligiga, uning taʼsir davomiyligiga, deformatsiya kattaligiga, issiqbardoshlikka va boshqalarga javob beradigan materialni tushuniladi.

Turli tabiatga ega toʻldiruvchilar kombinatsiyalari (gibrid kompozit materiallar). Matritsa va toʻldiruvchi tarkibi, xossalari, ular oʻrtasidagi munosabat va toʻldiruvchi yoʻnalishlarini tanlash orqali talab darajasidagi ishchi xarakteristikalariga ega materiallar olish mumkin. Polimerli KMda matritsa

termoreaktiv (epoksidli, poliefirli, fenolformal'degidli va boshqalar) yoki termoplas (polietilen, polipropilen, polimetilmetakrilat va boshqalar) polimer materiallardan iborat bo'ladi. To'ldiruvchi sifatida kukunsimon, tolasimon yoki yupqa qatlamli materiallar olinishi mumkin. To'ldiruvchi sifatida mayda dispers zarralari bo'lgan polimerkompozitni premix yoki compaund polimer deyiladi. Uzluksiz tolalar, to'qimalar, qog'oz yoki boshqa tolali materiallar bilan to'ldirilgan KM prepreglar deb ataladi.

XULOSA: Polimer KM buyum shakllariga o'tkazilishida qovushoq, oquvchan yoki qovushoq oquvchanlik bilan birga qisman yuqori elastik holatda bo'ladi. Ishchi holatda esa, shishasimon yoki qisman kristallangan holatda bo'ladi. Olinadigan buyumni belgilangan shaklga keltirish jarayoni xarakteriga bog'liq holda polimerli KM termoplastik (termoplast) va termoreaktivlarga (reaktoplast) ham bo'linadi. Materiallarga nisbatan kompozitsion materiallar ishlab chiqarish jarayoni bir necha murakkab bosqichlardan tashkil topadi, bu jarayonlar quyidagilardan iborat: Matritsa tayyorlash:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev A. A. *Kompozit materiallar texnologiyasi*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018. – 240 b.
2. Jo'rayev M. M., Islomov Sh. R. *Polimer matritsali kompozit materiallarning ishlab chiqarish texnologiyasi*. – Ilmiy maqola, Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020.

3. Hull D., Clyne T. W. *An Introduction to Composite Materials*. – Cambridge University Press, 2009. – 350 p.
4. Broutman L. J., Krock R. H. *Modern Composite Materials*. – Addison-Wesley Publishing Company, 1970. – 480 p.
5. *Composite Structures* jurnalining turli sonlari (2015–2024 yillar).
6. *Journal of Composite Materials*, SAGE Publications. – London, 2015–2024 yillar.
7. *Materials Science and Engineering*, Elsevier. – 2018–2023 yillar.